

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TINGLAB TUSHUNISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING

XORIJIY TAJRIBALARI

Jonbo'tayeva Muharramoy

Inomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Magistratura talabasi

Annotatsiya:Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunish kompetensiyalarini shakllantirishda xorij tajribalari qanchalar muhimligi yoritilgan. Mavzuning dolzarbligi ham shunda , chunki xorij tajribalari yaxshi samara beradi. Ular o'sib kelayotgan yosh avlodga chuqur bilim egallashlarida yordam beradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tinglab tushunish, xorij tajribasi,audiovizual vositalar,elektron platforma

Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda bo'yicha xorijiy mamalatlarda turli yondashuvlar va metodlar ishlab chiqilgan.Bu tajribalar bolalarning eshitish orqali axborotni qabul qilish, uni anglash va tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan Quyida dunyoning turli mamlakatlarida qo'llaniladigan samarali metodlar va ular asosidagi ta'limiy dasturlar tahlil qilinadi.

AQSH tajribasi

Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim tizimi tinglab tushunishni rivojlantirishda yuqori texnologiyalardan foydalanadi.Boshlang'ich sinflar uchun ishlab chiqilgan Common Core State Standarts (CCSS) o'quv dasturlar o'quvchilarning tinglash, tushunish va mulohaza yurutish qobiliyatlarini rivojlantirishni rivojlantirishni nazarda tutadi.

1. Audiokitoblar va podkastlar ; O‘quvchilar uchun maxsus moslashtirilgan audiokitoblar va podkastlar taaqdim etiladi. Bu vositalar bolalarda so‘z boyligini kengaytirish va eshitish diqqatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Dialog asosidagi mashg‘ulotlar; Tinglash va muloqotni rivojlantirish uchun o‘qituvchilar bolalarni o‘zaro suhbatlarga jalb qiladi. Bu esa bolalarda jonli muloqotni tushunish ko‘nikmasini shakllantiradi.

3. Kichik guruxlarda ishlash; Tinglangan matn asosida kichik guruxlarda munozaralar tashkil etiladi, bu usul bolalarning tahliliy fikrlash va birgalikda ishlash ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Yevropa mamlakatlari tajribasi

Yevropa mamlakatlarida tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirish Common European Framework of Reference for Languages talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu tizimda boshlang‘ich sinflar uchun tinglashga asoslangan maxsus metodikalar ishla chiqilgan.

1. Audiovizual vositalar; Tinglashga asoslangan o‘qitish texnologiyalari , jumladan, hikoyalar va ertaklarning audio va video shakllari qo‘llaniladi. Bu materiallar bolalarning eshitib tushunish va qiziqishini oshirish uchun xizmat qiladi.
2. Interaktiv o‘yinlar; O‘quvchilarning turli vaziyatlarda tinglash orqali to‘g‘ri qaror qabul qilishni o‘rgatuvchi o‘yinlar tashkil etiladi.
3. Savol-javob mashqlari; Tinglangan material asosida ma‘lumotlarni ajratib olishga qaratilgan savol-javolar tashkil etiladi. Bu usul o‘quvchilarning matn mazmunini to‘g‘ri tushunish ko‘nikmasini shakllantiriladi.

Janubiy Koreya tajribasi

Janubiy Koreya ta‘lim tizimi texnologik imkoniyatlardan keng foydalanish bilan ajrali turadi. Bu yerda boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilari uchun tinglab tushunishni rivojlantiruvchi maxsus platformalar va texnikalar ishlab chiqilgan.

1. Elektron platformalar; Elektron darsliklar va sun'iy intellektdan foydalanish individual mashqlar tashkil etiladi. Bu bolalarning o'z qobiliyatlarini mustaqil rivojlantirishga yordam beradi.

2. Shadowing texnikasi; O'quvchilar tinglangan matnni takrorlash orqali talaffuz va intonatsiyalarni yaxshilaydi. Bu metod til o'rganish va tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishga samarali hisolanadi.

3. Qisqa va mazmunli matnlar; Matnlarni qisqartirilgan shaklda tinglab, asosiy g'oyani anglash va qayta hikoya qilish usullari keng qo'llaniladi.

Finlyandiya tajribasi

Finlyandiya ta'lim tizimi bolalarning mustaqil fikrlashi va faol o'rganishini rag'batlantiruvchi metodikalarni qo'llaydi. Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagi yondashuvlar muhim;

1. O'yin asosida o'qitish; Interaktiv o'yinlar orqali bolalar tinglash va tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan hijoya asosida boshqirtirmalarni yechish o'quvchilarning eshitish diqqatini oshiradi.
2. Hamkorlikdagi ta'lim; Guruhlarda ishlash orqali o'quvchilar bir-birining fikrlarini tinglash va tushunishni o'rganadi. Bu nafaqat tingla tushunish, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.
3. Matnlardan foydalanish; O'qituvchilar bolalarga qisqa hikoyalar yoki dialoglarni tinglatib, mazmuni qayta hikoya qilishni so'rashadi. Bu usul asosiy ma'lumotlarni ajratib olish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Xorijiy tajria tinglab tushunish kompetensiyasini rivollantirishda innovatsion tajribalarning muhimligini ko'rsatadi. AQSH, Yevropa, Janubiy Koreya va Finlandiya tajribalari ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni, o'yin asosidagi metodlarni va interaktiv mashg'ulotlarni joriy etishni taklif etadi. Ushbu tajribalar ta'lim tizimiga moslashtirish orqali tingla tushunish kompetensiyasini samarali rivojlantirish mumki

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Council of Europe .Common European of Reference for Lnguages , www.wcoe.int
2. Sahlberg , P. „Lessons from Finland ; What Can the World Learn from Educational Change in Findland” Teachers College Press, 2015.